

ПОЛИКОМПОНЕНТЛИ ИП ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЧУН ТОЛАЛАР АРАЛАШМАСИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

Хайдаров Илхом Уткурович,
Хабибуллаев Дониер Анваржонович,
Умурзакова Халима Хабибуллаевна,
Собиров Қўзибой Эркинович.

Аннотация. Мазкур мақолада поликомпонент калава ипларидаги толалар улушларини оптималлаштиришни икки омилли тажриба натижалари асосида регрессия тенгламаларини қуриш берилган. Таркиби жун, полиэфир ва табиий ипак толаларидан иборат калава ип учун унинг узилиш кучига компонентлар улушларининг таъсирини статистик ишлов бериш орқали аниқланган. Улушлар йиғиндиси тажриба давомида ўзгармай 100% фоизни ташкил этган. Бу шарт компонентлар улушининг бири эркин ҳолда танланиб, қолган иккитаси шартли равишда ҳар хил вариантда ўзгартириб олинишини кўрсатган. Назарий тадқиқотлар асосида, толалар улушига боғлиқ ҳолда поликомпонентли йиғирилган ипни нисбий пишиқлиги, толалар улушига боғлиқ ҳолда, 20-30 сН/текс оралиғида бўлиши исботланган.

Калит сўзлар: жун, полиэстер, табиий ипак толаси, поликомпонент, калава ип, оптималлаштириш, компонент, статистик, улуш, регрессия.

Аннотация. В данной статье приведено построение уравнений регрессии по результатам двухфакторного эксперимента по оптимизации доли волокон в поликомпонентных пряжах. Статистической обработкой определено влияние пропорций компонентов на разрывную прочность пряжи, в состав которой входят шерстяные, полиэфирные и натуральные шелковые волокна. Сумма долей на 100% не менялась на протяжении всего эксперимента. Это условие указывает на то, что одна из долей компонента выбирается свободно, а две другие условно изменяются в разных вариантах. На основании теоретических исследований доказано, что относительная

прочность поликомпонентной пряжи в зависимости от фракции волокна находится в пределах 20-30 сН/текс.

Ключевые слова: шерсть, полиэстер, натуральное шелковое волокно, поликомпонент, пряжа, оптимизация, компонент, статистика, пропорция, регрессия.

Abstract. This article presents the construction of regression equations based on the results of a two-factor experiment to optimize the proportion of fibers in multicomponent yarns. Statistical processing determined the influence of the proportions of the components on the tensile strength of the yarn, which includes wool, polyester and natural silk fibers. The sum of shares by 100% did not change throughout the experiment. This condition indicates that one of the shares of the component is chosen freely, while the other two are conditionally changed in different versions. Based on theoretical studies, it has been proven that the relative strength of multicomponent yarn, depending on the fiber fraction, is in the range of 20-30 cN/tex.

Key words: wool, polyester, natural silk fiber, polycomponent, yarn, optimization, component, statistics, proportion, regression.

Кириш. Дунёда табиий жун толаси ҳамда кимёвий толалар аралашмасидан йигирилган ипларидан газламалар ишлаб чиқариш, уларни илмий асосларини яратишга йўналтирилган илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ушбу йўналишда, жумладан поликомпонент янги турдаги матолар учун хом ашё тайёрлаш бўйича тадқиқотлар устивор ҳисобланмоқда. Бу борада, қўй жунларининг дағал, яримдағал, ингичка толаларини хусусиятларини тадқиқ этиш ҳамда уларни ипак ва полиэфир толалари билан аралаштириш мумкин бўлган турларини асослаш, табиий ипак ва полиэфир толаларининг хусусиятларини ўрганиб, аралаш таркибли поликомпонент ип

ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришга алоҳида эътибор берилмоқда.

Поликомпонент иплардан юқори сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар олиниши, турли тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, янги такомиллаштирилган техника ва технологияларни амалиётга жорий этишни тақозо этади. Шу жиҳатдан турли толалардан поликомпонент ипларни олиш ва улардан ишлаб чиқарилган маҳсулотларлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Материал ва методлар. Давлатимиз раҳбари томонларидан қўйилган асосий вазифалардан бири маҳаллий тўқимачилик хомашёсини қайта ишлаб, қиймати қўшилган харидоргир тайёр маҳсулотлар турларини кўпайтириш. Бу ўз навбатида олимлар, ишлаб чиқаришдаги мутахассислар билан ҳамкорликда хомашё хусусиятларини чуқур ўрганишни, янги услубларни яратиш ва мавжуд технологияларни такомиллаштиришни тақозо этади [1].

Тўқимачилик хомашёси бўлган табиий толалар: пахта, жун, ипак кабиларни етиштиришни кўпайтириш учун ер майдонларини камлиги, уларни улушини умумий ҳажмда йил сайин камайиб бориши, кимёвий толаларни ишлаб чиқаришни жадаллик билан ўсишига олиб келмоқда. Дунё бўйича тўқимачилик хомашёси балансини 2020 йил ҳолатини 2010 йилга нисбатан тадқиқ этилса, мос равишда толалар улуши, %: синтетик 65,9 (58,3); пахта 29,8 (32,5); жун 3,0 (3,3); ипак 0,14 (0,16); целлюлоза 5,6 (5,7) ва бошқа толалар 0,56 (0,04) ташкил этади айниқса, синтетик толаларни гигиеник хусусиятларини пастлиги, ҳаво ўтказувчанлиги атиги 0,4% нигина ташкил этиши бизнинг иқлим шароитида ундан ишлаб чиқилган буюмларни ишлатиш турли муаммоларни туғдиради [2].

Ипак ўз хусусиятлари билан табиий толалар ичида энг юқори кўрсаткичларга эга, аммо хомашёлар улушида энг кам миқдорни ташкил этади[3].

Мазкур тадқиқотларда нуқсонли пиллаларни электрон-микроскопик кўриниши, яқка ҳолда чувиш ва пилла ипининг чиқиш натижалари келтирилган [4, 5]. Нуқсонли пиллаларни алоҳида турларини ипак-йигиришда ҳам ашё сифатида фойдаланиш ишлаб чиқариш саноати самарасини оширади. Бу турли хилдаги чиқиндиларни технологик хусусиятларини комплекс таҳлил қилиш, уларни турли толалар билан аралаштириш жараёнига тайёрлаш, алоҳида турдаги толаларни уларни хусусияти ва ҳолатига боғлиқ ҳолда қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқишни талаб қилади [6, 7].

Ушбу изланишда бикомпонентли йигирилган ип олиш, олинган ипга ишлатиладиган пахта ва ипак толали ипларни хусусиятлари, ипак толали чиқиндиларнинг турлари ва улардан самарали фойдаланиш усули келтирилган. Ипак толали чиқиндиларнинг пахта толасига нисбатан пишиқлиги, узилишгача чўзилиши, қайишқоқ ва эластик деформациялари юқори эканлиги кўрсатилган [8-10].

Бизга яхши маълумки бир килограмм ҳам ипак ишлаб чиқарилганда, деярли шунча миқдорда уни толали чиқиндилари пайдо бўлади. Бу толаларни қайта ишлаб йигирилган ипак ипи ишлаб чиқариш мумкин, унинг бир килограммини нархи жаҳон бозорларида пилладан чувилган бир килограмм ҳам ипак нархи билан тенг юради [11-13].

Тадқиқотда поликомпонентли йигирилган ип ишлаб чиқаришда аралаш толаларнинг тавсифлари келтирилган. Аралаш жун-полиэфир-ипак толаларидан чизиқли зичлиги 15-30 текс бўлган поликомпонентли йигирилган ип шакллантирилган. Олинган ипда полиэфир компонентининг мавжудлиги жун-ипак ипига нисбатан мустақамлигини сезиларли даражада (60-70% гача) оширган, ипак толасининг қўшилиши эса табиий ипакнинг ялтироқлик жилосини бериб тўқиладиган матонинг истеъмол кўринишини яхшилаган [14, 15].

Тадқиқот натижалари. Поликомпонент калава ипларини ишлаб чиқариш технологиясида поликомпонент таркибидаги компонентлар (толалар) улушларини оптимал вариантларини аниқлаб олиш ўта муҳим ҳисобланади. Чунки уларни тўғри танлаб олиниши келгуси жараёнларни тўғри бажарилишини, олинаётган маҳсулот сифат кўрсаткичларини юқори бўлишини таъминлайди. Поликомпонент калава ишлаб чиқаришда аралашма таркибини оптималлаштириш масаласи мураккаб, уни ечиш учун бир нечта усуллар қўллаш мумкин бўлади. Технологияда бундай масалалар алоҳида аҳамият касб этади, лекин унинг бевосита ечимини олиш катта қийинчиликлар туғдиради. Шунинг учун биз илмий ишимизда поликомпонент калава ипларидаги толалар улушларини оптималлаштиришни икки омилли тажриба натижалари асосида регрессия тенгламаларини қуриш орқали бажардик. Маълумки, жавоб функциясининг аналитик ифодаси номаълум бўлганда, одатда жавоб функциясининг тўлиқмас кўпхад билан регрессия тенгламасини қуйидаги кўринишида ифодалаш мумкин:

$$y = \bar{b}_0 + \sum_{i=1}^k \bar{b}_i x_i + \sum_{i<j}^k \bar{b}_{ij} x_i x_j + \sum_{i<j<l}^k \bar{b}_{ijl} x_i x_j x_l$$

бу ерда: y – оптималлаш параметрини ҳисобланган қиймати, x_i – мустақил кирувчи параметрлар, қайсики улар тажрибани ўтказишда ўзгариб туради, $b_0, b_i, b_{ij}, b_{ijk}$ – тажриба натижаларидан аниқланадиган регрессия коэффициентлари. (1) тенглама кўринишидаги математик моделни қуриш учун “ y ” оптималлаш мезони танланади; мустақил ўзгарувчан x_i – фактори танланади; $b_0, b_i, b_{ij}, b_{ijk}$ регрессия коэффициентлари ҳисобланади, жавоб ва режа функциясининг кўриниши аниқланади.

Тажриба режасини ёзиш ва тажриба натижаларини қайта ишлаш учун кичик X_1, X_2 ҳарфларда белгиланадиган факторларнинг кодлашган қийматларидан фойдаланилади . . . X_i кодлашган (ўлчамсиз катталиқ) ва X_i физик (табиий) ўзгарувчан қуйидаги нисбатда ўзаро боғланган:

$$X_i = \frac{x_i - x_{i0}}{\Delta i}$$

бу ерда Δi – натурал қийматни вариация интервали; X_{i0} – нол даражасининг табиий қиймати; $X_{i0} = \frac{x_n - x_b}{2}$, x_n , x_b – факторни пастки ва юқори сатхини натурал қиймати.

$$y = b_0 + \sum_{i=1}^k b_i X_i + \sum_{i<j}^k b_{ij} X_i X_j + \sum_{i<j<l}^k b_{ijl} X_i X_j X_l$$

b_i , b_{ij} , b_{ijk} -ўзгарган коэффициентлар

Омилларни кодлаш, координата бошини факторларнинг асосий омиллар даражаси нуқтасига (тажрибанинг марказий О нуқтаси) ўтказиш ва ўлчовни ўзгартиришга тенгдир.

Ҳамма кодлашган омиллар – ўлчамсиз ва нормаллашган катталиклардир. Тажриба жараёнида улар -1 , 0 , $+1$ қийматларини қабул қилади. Бу қийматлар омилларнинг сатхи деб аталади. (1) тахминий кўпхадни мустақил ўзгарувчилардаги коэффициентлар омилларнинг таъсир даражасини кўрсатади. Агар коэффициентлари ижобий бўлса, факторни ошиши билан чиқувчи омил ҳам ортади, салбий коэффициентлари омилни ортишида бу катталигини камайиши кўзга ташланади.

Тўлиқ омилли деб шундай тажрибага айтиладики, унда мумкин бўлган комбинацияли (тўпламли) омилларнинг сатхлари амалга ошади. Агар “ k ” омиллар иккита сатхта ўзгариб турса, ҳамма мумкин бўлган тўпламлар – $N_2=2^k$. Агар “ k ” омиллар учта сатхта ўзгариб турса бунда $N_3=3^k$ бўлади.

Таркиби жун, полиэфир ва табиий ипак толаларидан иборат калава ип учун унинг узилиш кучига компонентлар улушларининг таъсирини статистик ишлов ўтказиш усулида тадқиқот ўтказамиз. Тажриба давомида улушлар йиғиндиси ўзгармай 100% фоизни ташкил этади. Бу шарт компонентлар улушининг бири эркин ҳолда танланиб, қолган иккитаси шартли равишда ҳар

хил вариантда танлаб олинишини кўрсатади. Шунга кўра омиллар икки группага бўлинади. Эркин омил сифатида табиий ипак (эркин омил), боғланган омиллар: жун ва полиэфир. Эркин омилнинг олинган қийматларида тажриба жун ва полиэфирга нисбатан ўтазилиб, регрессия тенгламаси уларга боғлиқ тузилади. Эркин омил кодланмайди, чунки бу омил олдиндан ихтиёрий танланган. X_1 ва X_2 лар жун ва полиэфир омилларнинг кодланган қийматлари бўлса, у ҳолда регрессия тенгламаси ушбу кўринишда бўлади:

$$\bar{y} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_{12} X_1 X_2 \quad (1)$$

\bar{y} -чиқувчи параметр (ипнинг узилиш кучи); b_0 , b_1 , b_2 ва b_{12} тажриба асосида аниқланадиган коэффициентлар.

Регрессия тенгламаси коэффициентлари қўйидагича аниқланади

$$\begin{aligned} b_0 &= (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4, \\ b_1 &= (-\bar{y}_1 + \bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 \\ b_2 &= (-\bar{y}_1 - \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 \\ b_{12} &= (\bar{y}_1 - \bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 \end{aligned} \quad (2)$$

Дисперсиялар учун ушбу формулани оламир

$$S_u^2 = (y_{1u} - \bar{y}_u)^2 + (y_{2u} - \bar{y}_u)^2 \quad (u = 1, 2, 3, 4)$$

Натижаларга статистик ишлов беришда параллел тажрибалар ўтказиш талабини амалга ошириш зарурдир. Чунки бу талабнинг бажарилиши, тажрибада танланган кириш параметрлари учун олинган интерваллар амалда ўзгариши мумкинлигини эътиборга олинганда регрессия коэффициентлари турғун бўлишига кафолат беришни таъминлайди

Эркин омил табиий ипак уч улушда икки хил танлаш таклиф этилади, биринчи параллел тажрибада ипак улушларини: 20%, 15% ва 10%. Иккинчи параллел тажрибада эса табиий ипакнинг улуши: 30%, 25%, 20% қилиб олинади. Табиий ипак улушининг шу қийматларида қолган иккита омил (жун ва полиэфир) учун 1-чи ва 2-чи параллел тажрибалар (3-4 марта такрорланиши шартида) қўйида келтирилган режада ўтказилади:

- биринчи параллел тажрибада ипак улушларини ушбу миқдорда
 олинади: 20%, 15% ва 10%.

1-жадвал.

1 - параллел тажриба

Омиллар	x_{\min}	x_{\max}	\bar{x} (ўрта қиймат)	Δ (ўзгариш интервали)
Жун	50	55	52,5	2,5
Полиэфир	30	35	32,5	2,5

- иккинчи параллел тажрибада ипак улушларини ушбу миқдорда
 олинади : 30%, 25% ва 20%.

2-жадвал.

2 - параллел тажриба

Омиллар	x_{\min}	x_{\max}	\bar{x} (ўрта қиймат)	Δ (ўзгариш интервали)
Жун	40	45	42,5	2,5
Полиэфир	30	35	32,5	2,5

Тажрибалар сони $N = 4$ бўлиб, омиллари ва чиқиш параметри (ип
 узилиш кучи, сН /текс) оғишлари матрицаси $m = 2$ учун (сурат- биринчи,
 махраж- иккинчи параллел тажрибалар) y_{i1} ва y_{i2} - биринчи ва иккинчи
 параллел тажрибалар натижалари асосида статистик ишлов бериш
 матрицасини тузамиз:

3-жадвал.

3 - параллел тажриба

№	x_1	X_1	x_2	X_2	у -чиқиш параметри (ип нисбий узилиш кучи, сН/текс) оғиши					
					y_{i1}	y_{i2}	\bar{y}_i	S_i	\hat{y}_i	R_i
1	$\frac{50}{40}$	-	$\frac{30}{30}$	-	20,8	22,7	21,75	1,805	21,65	0,459

2	$\frac{55}{45}$	+	$\frac{30}{30}$	-	18,2	21,4	19,8	5,120	19,7	0,505
3	$\frac{50}{40}$	-	$\frac{35}{35}$	+	20,1	22,8	21,45	3,645	21,55	0,466
4	$\frac{55}{45}$	+	$\frac{35}{35}$	+	17,3	22,1	19,7	11,52	19,8	0,508

Олинган тажриба натижаларига статистик ишлов бериш тартиблари куйидаги бўлимларда келтирилган.

1. Бир хил сондаги параллел тажрибаларнинг такрорланиши ва дисперсияларининг тарқоқлик даражасини баҳолаш.

Тажрибалар дисперсиясининг тарқоқлигини ҳарактерлайдиган дисперсия формуласи куйида келтирилган:

$$S_u^2 = \frac{\sum_{p=1}^m (y_{up} - \bar{y}_u)^2}{m-1}$$

бу ерда m - параллел тажрибаларсони, $m = 2$ ҳол учун

$$S_u^2 = \sum_{p=1}^2 (y_{up} - \bar{y}_u)^2 = (y_{u1} - \bar{y}_u) + (y_{u2} - \bar{y}_u)^2, \quad u = 1,2,3,4$$

$$S_{\max} = 11,52, \quad \sum_{u=1}^4 S_n^2 = 22.09 \quad \text{қийматлар учун ушбу статистикани}$$

ҳисоблаймиз:

$$G = S_{\max} / \sum_{u=1}^4 S_u^2 = 0,521$$

Кохрен мезонини белгиловчи қийматни жадвалдан аниқлаймиз $G_{\alpha, N, m-1} = G_{0.05, 4, 1} = 0,91 \cdot G < G_{0.05, 4, 1}$ шarti бажарилганлиги сабабли дисперсиянинг бир тоифада бўлиш шarti бажарилади ва дисперсияларнинг ўрта қиймати бўйича ҳисоблаш мумкин:

$$S_y^2 = (\sum_{u=1}^4 S_u^2) / 4 = 5,5225$$

2. Регрессия тенгламасининг коэффицентлари $b_0 \ b_1 \ b_2 \ b_{12}$ (2)

формулалар ёрдамида ҳисобланади

$$b_0 = (\bar{y}_1 + \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 = 20,675$$

$$b_1 = (-\bar{y}_1 + \bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 = -0,925,$$

$$b_2 = (-\bar{y}_1 - \bar{y}_2 + \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 = -0,1$$

$$b_{12} = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2 - \bar{y}_3 + \bar{y}_4) / 4 = -0,05$$

3. Регрессия тенгламаси

$$y = 20,675 - 0,925 X_1 - 0,1 X_2 - 0,05 X_1 X_2 \quad (3)$$

4. Регрессия тенгламаси коэффициентларининг ахамиятлилик

даражасини баҳолаш

Ишончилилик интервали аниқланади

$$\Delta b = t_{\alpha,k} \frac{S_y}{\sqrt{N}}$$

Стъудент мезонидан фойдаланиб, 95% $((\alpha = 0,05) N = 4, m = 2$

жадвалдан $t_{\alpha,N(m-1)} = t_{0,05,4} = 2.78$ қийматни аниқлаймиз

$$\Delta b = 2.78 \frac{\sqrt{31.25}}{\sqrt{4}} = 3,2665;$$

Ушбу тенгсизликлар ўринли $b_0 > \Delta b$, $(-b_1) < \Delta b$, $(-b_2) < \Delta b$, $(-b_{12}) < \Delta b$

Регрессия тенгламасида фақат b_0 -коэффициент ахамиятли ҳисобланади. Шундай қилиб регрессия тенгламасини чизиқли

$$\hat{y} = 20,675 \quad (4)$$

кўринишда олиш мумкин.

5. Регрессия тенгламасида ахамиятсиз коэффициентлар иштирок этмаганда, моделни адекватлигини баҳолаймиз

Агар регрессия тенгламасини (4) кўринишида қабул қилинса, бунда тажрибалар дисперсияси нолга тенг айният бўлади. Бу ҳолда ҳамма $N=2^k$ регрессия коэффициентлари N бўйича у қийматлари билан ҳисобланган бўлади, бу ҳолда моделни адекватлигини текшириш учун эркинлик даражаси йўқ. Бунда адекватлик шarti тўлиқ бошқарилади ва тажриба режасини тўлиқ дейилади. Агар (4) регрессия тенгламасида қандайдир муҳим бўлмаган коэффициентларни инобатга олинмаса эркинлик даражаси ҳосил бўлади ва

бунда моделнинг адекватлигини текшириш керак. Адекватликни текшириш у чиқувчи параметрни тажрибавий қийматларини, \hat{y} кирувчи параметрларни турли сатхларини ҳисоблаган қийматлари билан солиштириш ва уларнинг фарқини формула бўйича процентда аниқлашдан иборат.

$$R_u = 100 \left| \frac{\bar{y}_u - \hat{y}_u}{y_u} \right|$$

Ҳисоб натижалари қўйидагиларга тенг

$$R_1 = 4,942, R_2 = 4.419, R_3 = 3,613; R_4 = 4,949$$

Ҳисобларда тафовут юқори $R_{\max} > 4$ бўлганлиги сабабли, регрессия тафовутни камайтириш мақсадида тенгламадаги b_1 ва b_{12} коэффициентларни сақлаймиз, у ҳолда

$$\hat{y} = 20,675 - 0,925 X_1 - 0,05 X_1 X_2 \quad (5)$$

Тафовутлар $R_1 = 0,459, R_2 = 0,505, R_3 = 0,466, R_4 = 0,508$; тафовут камайиб $R_{\max} < 0,51$ шарти бажарилади, бу ҳол учун \hat{y} ва R_i ларнинг қийматларини жадвалда кўрсатамиз

6. Икки омилли тажриба натижаларининг геометрик тасвири ва регрессия тенгламасини амалда фойдаланиш

Ҳар хил чиқувчи параметр \bar{y} қийматлари $\bar{y} = F(X_1, X_2) = const (X_1, X_2)$ текислигида эгри чизиқлар оиласини тузиш ва унинг ёрдамида жавоб \bar{y} функциянинг максимум минимумга эришадиган нуқталарини аниқлаш мумкин бўлади. Бундай масалани ечиш одатда оптималлаштириш масаласига олиб келади. Оптималлаштириш масаласи мураккаб, уни ечиш учун бирнечта усуллар қўллаш мумкин бўлади. Технологияда бундай масалалар алоҳида аҳамият касб этади, лекин унинг бевосита ечимини олиш катта қийинчиликлар туғдиради Шу муносабат билан биринчи ннавбатда икки омилли тажриба натижаларини (X_1, X_2) текислигидаги $-1 < X_1 < 1, -1 < X_2 < 1$ квадратдаги эгри чизиқлар оиласи $\hat{y} = F(X_1, X_2) = y_0$ ларни жойлаштириб, y_0 турли қийматларида

квадрат соҳасида жойлашадиган эгри чизикларни аниқлаймиз. Бизнинг ҳолда (5) тенглама X_1 ва X_2 чизикли бўлиб, X_2 омили (полиэфир) иккала параллел тажрибада бир хил бўлганлигини ҳисобга олиб, уни эркин ўзгарувчи этиб, тенгламани биринчи омил X_1 (жун) га нисбатан ечамиз

$$X_1 = (y_0 - b_0)/(b_1 + b_{12}X_2) \quad (6)$$

Чиқиш параметри \bar{y}_0 нинг ҳар хил қийматларида (6) боғланишнинг графиклари 1-расмда келтирилган

1-расм. Калава ип узилиш кучи $\bar{y} = y_0$ (сН/текс)нинг турли қийматларида биринчи омил X_1 (жун)нинг иккинчи омил X_2 (полиэфир) билан боғлиқлик графиклари.

бунда: $1 - y_0 = 21,65$, $2 - y_0 = 21,4$, $3 - y_0 = 21,2$, $4 - y_0 = 21$, $5 = 20,8$, $6 - y_0 = 20,6$, $7 - y_0 = 20,4$, $8 - y_0 = 20,2$, $9 - y_0 = 20$, $10 - y_0 = 19,7$

Юқорида келтирилган графикларнинг таҳлили асосида қуйидаги хулосаларни қилиш мумкин:

-графиклар чиқиш параметрининг барча қийматларида иккала кириш омиллари орасидаги боғланиш кучли эмаслигини, $y_0 > 20,6$ бўлганда омиллар мусбат бўлиб, чиқиш праметрининг бу қийматларида улар ўсувчи бўлишлигини изоҳлайди;

- чиқиш параметрининг $21,65 < \hat{y} < 19,79$ оралигидаги қийматларни қабул қилиши мумкинлиги, ва унинг фиксирланган қийматларида иккинчи омил X_2 (полиэфир) омил берилганда биринчи омил (жун)нинг қийматини эса графикдан олиш керак бўлади;

-бундан ташқари чиқиш параметри (ипнинг узилиш кучи) $\hat{y} > 21,65$ ва $\hat{y} < 19,79$ бўлганда биринчи ва иккинчи чиқиш параметрларнинг танланган интервалларида улар орасида (6) кўринишдаги боғланиш ўринли бўлмаслигини тенглама белгилайди. Масалан $y_0 = 21$ учун (2.4-расмда 4-график) $X_1 = 0,5$ да $X_2 = -0,3611$ олиниши $X_1 = -0,5$ да эса $X_2 = -0,342$ га тенг бўлиши керак.

Таркиби бир неча турдаги толалардан иборат бўлган йигирилган калава ипининг нисбий узилиш кучини А.А.Синицин [16] томонидан таклиф этилган тенглама ёрдамида ҳам аниқлаш мумкин:

$$P_{o.c.m.} = P_{o_1} \cdot a_1 + P_{o_2} \cdot a_2 + \dots P_{o_n} \cdot a_n \quad (7)$$

бунда: $P_{o.c.m.}$ – алоҳида компонентлардан иборат аралаш калава ипининг нисбий узувчи куч, сН/текс; a_1, a_2, \dots, a_n – ҳар бир компонент улуши, %.

Шуни алоҳида такидлаш лозимки, мазкур тенгламадан фақат тола компонентларининг узилишдаги чўзилиш даражаси бир хил ёки бир-бирига яқин бўлгандагина фойдаланиш мумкин. Аммо жун, табиий ипак ва полиэфир толаларининг узилишдаги чўзилиши турли кўрсаткичларга эга.

Шунинг учун янги поликомпонент калава ипларни узуш кучлари миқдорини аниқлашда А.Н.Ванчиков томонидан таклиф этилган, турли хусусиятли толалардан иборат бўлган калава иплари узилиш кучи миқдорини аниқлаш формуласидан фойдаланиш тавсия этилади:

$$P_{o.c.np} = P_{o.c.p.v} \cdot K_{cm} \quad (8)$$

бунда: $P_{o.c.p.v} = n_1 \cdot P_{o.v_1} + n_2 \cdot P_{o.v_2} + n_3 \cdot P_{o.v_3}$ -аралаш толали йигирилган калава ипининг нисбий узиш кучининг ўртача миқдори, сН/текс;

$P_{o.e1}$; $P_{o.e2}$ ва $P_{o.e3}$ - аралаш калава ипи таркибидаги толалар нисбий узиш кучлари, сН/текс; n_1 ; n_2 ва n_3 – толалар улуший миқдори, %; K_{cm} – калава ипида аралаштирилаётган толалар узиш кучининг фойдаланиш коэффициенти.

А.А. Синицин ва А.Н. Ванчиковлар таклиф этган формулалар асосида ва параметрларни оптимизация қилиш натижасида назарий томондан исботланган поликомпонент (жун+ипак+полиэфир) йиғирилган ипларнинг нисбий пишиқлиги (толалар улушига боғлиқ ҳолда) 20-30 сН/текс оралиғида бўлиши аниқланган.

Хулосалар

1. Назарий тадқиқотлар асосида, толалар улушига боғлиқ ҳолда поликомпонентли йиғирилган ипни нисбий пишиқлиги, толалар улушига боғлиқ ҳолда, 20-30 сН/текс оралиғида бўлишлиги исботланди.

2. Синтетик тола - полиэфирни юқори электризацияга моиллигини инобатга олиб, уни рационал қиймати 40% дан юқори бўлмаслиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти 2020 йил 5 май кунидаги “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини қўллаб-қувватлашга доир кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирлар тўғрисида” ги ПФ-5989-сонли қарори.

2. Алимова Х.А., Гуламов А.Э., Арипджанова Д.У., Ахмедов Ж.А. Мировое производство и потребление текстильного сырья // Композиционные материалы. -Ташкент. - 2013. -№4. -С. 71-75.

3. Алимова Х.А., Арипджанова Д.У., Гуламов А.Э., Умурзакова Х.Х., Боботов У.А., Хайдаров К.Б. Прочностные свойства волокнистых отходов натурального шелка. // Ж. Композиционные материалы. - 2013. -№3. -С. 22-26.

4. Ахмедов Ж.А., Бастамкулова Х.Д. Табиий ипак толали чиқиндиларини хусусиятларини тадқиқ қилиш // Композицион материаллар. -Ташкент. -2016. -№2. -Б. 71-74.
5. Умурзакова Х.Х., Хабибуллаев Д.А., Махкамов Х.П. Нуқсонли пиллаларни хусусиятларини тадқиқ қилиш // Термезский государственный университет. I-Международную научно-практическую конференцию «Тенденции развития текстильной промышленности: проблемы и пути решения», 23-24 апреля 2021 г. Б. 641-644
6. Арипджанова Д.У., Алимова Х.А., Ахунбабаев А.О., Бастамкулова Х.Д., Ахмедов Ж.А. Новый способ получения поликомпонентной пряжи // Композиционные материалы. -Ташкент. - 2015. -№4. -С. 68-70.
7. Khabibullaey D.A., Umurzakova Kh.Kh. Aripjanova D.U., Maxkamov Kh. Producing yarn from mixed fibers // J. International Journal of Innovative research (IJIRSET) ISSN:2319-8753, Volume-10, Issue-3. March 2021. -P. 1876-1879.
8. Умурзакова Х.Х., Болкибоев А.Б. Бикомпонентли йигирилган ип олиш учун хом ашёлар хусусиятини тадқиқоти // Тўқимачилик муаммолари. -Тошкент. - 2016. -№3. -Б. 48-50.
9. Alimova Kh., Bobatov U.A., Akhmedov J.A., Sobirov Q.E., Umurzakova Kh.Kh.The formation of defects during the reeling of raw silk//Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042049 (scopus).
10. Алимова Х.А., Юсупходжаева Г.А., Гуламов А.Э., Умурзакова Х.Х. Способ получения бикомпонентной пряжи из смешанных волокон // Международная научно-техническая конференция «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» Сборник материалов Часть 1. (Прогресс – 2013) Иванова 27-29 май. -2013. –С. 51-52.

11. Alimova Kh., Bobatov U.A., Akhmedov J.A., Sobirov Q.E., Umurzakova Kh.Kh. The formation of defects during the reeling of raw silk // Journal of Physics: Conference Series, 2021 J. Phys.: Conf. Ser. 1889 042049 (scopus)
12. Akhmedov Zh. A., Bastamkulova Kh. D., Alimova Kh., Daminov A. D. Development of yarn production technology of natural silk // European Sciences review Scientific journal № 9-10 2016 (September-October). -P. 176-179.
13. Касимов О., Даминов А., Алимова Х., Умурзакова Х. Исследование механических свойств волокон нитей // Иванова. «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоёмкие технологии и материалы», XX Международный научно-практический форум (SMARTEX-2017) 22-26 май, 2017 г. –С. 347-376.
14. Хабибуллаев Д.А., Умурзакова Х.Х. Свойства пряжи из смешанных волокон. Проблемы текстильной отрасли и пути их решения: Сборник научных трудов Всероссийского круглого стола с международным участием. - М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2021. -271 с. -С. 255-257.
15. Умурзакова Х.Х., Арипджанова Д.У. Качественные показатели новой шерсто-шелковой ткани //I Международной очно-заочной научно-практической конференции «Развитие интеллектуально-творческого потенциала молодежи: из прошлого – в современность». Россия. Донецк. 13 марта. -2018. -С. 123.
16. Усенко В.А. Прядение химических волокон. Учебник для ВУЗов /В.А.Усенко/ <https://www.twirpx.com>> request